

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST
VOLUME 7, ISSUE 8

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Аминова Азиза Марксовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент ирригация ва кишлок
хужалигини механизациялаш
муҳандислари институти
Миллий тадқиқот университети

Худайкулов Тулкин Дўстбобоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз далаат педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қарши муҳандислик-иқтисодий
институти

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қарши давлат университети

Маҳкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Сайпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор
Ўзбекистон Миллий университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Бахадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Тўхтабаев Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Sirojbek Baxtiyarov URBANISTIK JARAYONLARNI O'RGANISHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI.....	5
2. Zebo Ismatullayeva O'ZBEKISTONNING MADANIY SOHADAGI XALQARO HAMKORLIGINING AYRIM JIHATLARI.....	13
3. Надира Махкамова XX АСРНИНГ 30 - ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛИЙ ИЛМИЙ КАДРЛАРНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	20
4. Umrbek Maxmudov AMUDARYO VA SIRDARYO ORALIG'I HUDUDLARINING IJTIMOIIY-IQTISODIY VA ETNO-MADANIY MUNOSABATLAR TARIXI.....	31
5. Фирюза Мухитдинова ИСТОРИЯ МЕДИЦИНЫ И МЕДИЦИНСКОГО ПРАВА.....	39
6. Ibrohim Nig'matullayev BUXORO ERONIYLARINING URF-ODAT, AN'ANA VA MAROSIMLARI.....	44
7. Жамшид Пиримқулов ТОШКЕНТ МАЪРИФАТПАРВАРЛАРИ.....	52
8. Feruza Tadjiyeva XIVA XONLIGIDA QALANDARIYLIK VA UNING IJTIMOY HAYOTDA TUTGAN O'RNI.....	59
9. Дилором Чориева ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ (1991-2016 ЙИЛЛАР).....	64
10. Davlatbek Qudratov O'ZBEKISTON VA ISLOM HAMKORLIK TASHKILOTI: TURIZM SOHASIDAGI ISTIQBOLLAR VA MUAMMOLAR.....	75
11. Вахромжон Хаъназаров O'RTA ASRLARDA KORTESLAR FAOLIYATINING PIRENEY YARIM OROLIDAGI IJTIMOIY-IQTISODIY VA SIYOSIY HAYOTIGA TA'SIRI.....	80
12. Abdulvohid Xursanov ZARAFSHON VOHASI O'ZBEKLARI URUG' - QABILAVIY TARKIBINING O'RGANILISHI XUSUSIDA (XIX ASR OXIRI – XX ASR BOSHLARI).....	86

ISSN: 2181-9599
www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

LOOK TO THE PAST

ЎТМИШГА НАЗАР | ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Дилором ЧориеваЎзР ФА ҳузуридаги Ўзбекистоннинг
энг янги тарихи масалалари бўйича
Мувофиқлаштирувчи-методик
маркази бўлим мудири, т.ф.д. (PhD)**ЎЗБЕКИСТОН ТЕАТР МУАССАСАЛАРИНИНГ МАҲАЛЛИЙ ҲАМДА
ХОРИЖИЙ МАДАНИЙ ЖАРАЁНЛАРДА ИШТИРОКИ
(1991-2016 ЙИЛЛАР)**

For citation: Dilorom Chorieva. PARTICIPATION OF THEATRICAL INSTITUTIONS OF UZBEKISTAN IN LOCAL AND FOREIGN CULTURAL PROCESSES (1991-2016 years). Look to the past. 2024, vol. 7, issue 8, pp.64-74

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.13732408>**АННАТОЦИЯ**

Ушбу мақола Ўзбекистон театр муассасаларининг маҳаллий ҳамда хорижий маданий жараёнлардаги иштироки тарихига бағишланган бўлиб, муаллиф Ўзбекистонда театр соҳасини такомиллаштириш ва ривожлантириш борасида олиб борилган ислохотлар тарихини, шунингдек театр муассасалари зиммасига юкланган мустақиллик ғоясини омма орасида тарғиб қилиш, аждодлар яратган маънавий мероснинг, ўзига хос ноёб маданиятининг вориси эканлигини англашга ёрдам бериш, ушбу бойликни асраш ва умуминсоний кадриятлар, жаҳон тараққиёти ютуқлари асосида кўпайтиришга кўмаклашиш, ёш авлодни муносиб, қатъий ирода ва эътиқодга эга кишилар қилиб тарбиялаш каби вазифаларни бажаришда театрлар ижодий жамоалари самарали меҳнатини кўрсатиб берган.

Калит сўзлар: маданият, урф-одат, кадрият, маданий мерос, театр, халқаро алоқалар, фестивал, сахна, репертуар, спектакль, жамоа, томошабин.

Дилором Чориева,

доктор философии (PhD)

Заведующий отделом Координационно-методического центра
по вопросам новейшей истории Узбекистана при АН УзР**УЧАСТИЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ УЗБЕКИСТАНА В МЕСТНЫХ И
ЗАРУБЕЖНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССАХ
(1991-2016 ГОДЫ)****АННАТОЦИЯ**

Данная статья посвящена истории участия театральных учреждений Узбекистана в местных и зарубежных культурных процессах, автор описывает об истории реформ по совершенствованию и развитию театральной сферы в Узбекистане, а также об идее независимости, возложенной на театральные учреждения, пропаганде среди общества,

содействию осознанию преемственности духовного наследия, уникальной культуры созданной нашими предками, а так же творческие коллективы театров продемонстрировали плодотворную работу по сохранению этого богатства и содействию приумножению общечеловеческих ценностей, основанных на достижениях мирового развития, воспитанию молодого поколения достойными людьми, обладающими сильной волей и верой.

Ключевые слова: культура, традиция, ценность, культурное наследие, театр, международные отношения, фестиваль, сцена, репертуар, спектакль, сообщество, зритель.

Dilorom Chorieva,
Doctor of Philosophy (PhD)
Head of the Department of the Coordination and Methodological Center
on the issues of the modern history of Uzbekistan at the
Academy of Sciences of the Uzbek Republic

PARTICIPATION OF THEATRICAL INSTITUTIONS OF UZBEKISTAN IN LOCAL AND FOREIGN CULTURAL PROCESSES (1991-2016 YEARS)

ABSTRACT

This article is related to the history of Uzbekistan's theater institutions in local and foreign cultural processes. The author aims to promote the history of reforms in Uzbekistan for the improvement and development of the theater industry, as well as the idea of independence held by theater institutions among the public, help to realize that the ancestors are the successor of, the effective work of the creative teams of theaters in the performance of such tasks as training as people of firm will and faith.

Index Terms: culture, tradition, value, cultural heritage, theatre, international relations, festival, stage, repertoire, performance, community, spectator.

Долзарблиги:

Ҳозирги кунда бутун дунёда глобаллашув, маданиятлар аралашуви жараёни кечмоқда. Бу мураккаб жараён нафақат ёшларга, балки катталар дунёқарашига ҳам таъсир қилмоқда. Кундалик ҳаётимизга ахборот технологияларининг шиддат билан кириб келишини кузатаёпмиз. Бу бир томондан яхши бўлса, иккинчи томондан муаммоли вазиятларга сабаб бўлмоқда. Муаммоли вазиятлардан бири, инсон, айниқса, ёшлар қалби ва онги учун кураш борган сайин шиддатли тус олиб, дунёнинг мафкуравий манзараси тубдан ўзгариб бормоқда. Дунё миқёсида бешафқат рақобат, қарама-қаршилик ва зиддиятлар тобора кескин тус олмоқда. Бу эса ёшлар тарбиясига таъсир кўрсатмоқда. Шу сабабдан Республикада ёшлар тарбиясида муҳим аҳамиятга эга бўлган театр муассасаларини такомиллаштириш ва ривожлантириш бугунги куннинг долзарб масаласига айланмоқда. 2023 йил 22 декабрда Президент Шавкат Мирзиёев раислигида бўлиб ўтган Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг кенгайтирилган йиғилишида театр санъатини ривожлантириш бўйича алоҳида тўхталиб ўтилди ва театр санъатини ривожлантириш учун дастур ишлаб чиқилиши давлат сиёсатининг устувор йўналиши этиб белгиланганлиги мавзунинг долзарблигини белгилайди.

Тадқиқот методи ва муаммонинг ўрганилиш даражаси:

Ушбу мақола манбаларга, тадқиқотлар натижаларига таянган ҳолда, тарихийлик, илмий объективлик, холислик, изчиллик, узвийлик, қиёсий таҳлил, тарихий фактлар таҳлили каби методлардан фойдаланган ҳолда таҳлил қилинди.

Ўзбекистоннинг маданият соҳаси турли йўналишлари бўйича Театр санъатшунослик нуқтаи назаридан ўрганилди. Театр санъати М.Қодиров, Д.Рахматуллаева, М.Т.Тўлахўжаева, Т.Баяндиев, Ҳ. Икромов, Н.Д.Абдуллаева, Т.Турсунов, Б.Г.Ахмедов, М.В.Ахметжонова, Ф. Абдувоҳидов, К.К.Сагдуллаев, Б.Ч.Якубов, А.Х. Исмоилов каби санъатшунос олимлар томонидан тадқиқотлар олиб борилган. Унда томоша санъати, театр, режиссёрлик ва актёрлик маҳоратига доир масалалар очиб берилган. Лекин, мустақиллик йилларида театр

тарихи, муаммолари, тадрижий комплекс равишда тадқиқ қилинмаган ва бу масала чуқур ўрганишни талаб қилади.

Тадқиқот натижалари:

Инсонларнинг маънавий дунёсини шакллантиришда театр санъати алоҳида ўрин тутади. Ушбу санъат тури оммавий ва таъсирчан характерга эга бўлиб, унда ижтимоий, иқтисодий, сиёсий, маданий, маиший ҳаётга оид мавзулар сахнага олиб чиқилган. Маҳмудхўжа Бехбудийнинг таърифига кўра, театр ибрат маскани, тўғри сўз ва очиқ ҳақиқат айтиладиган ахлоқ муаллимидир [1].

Мустақиллик йилларида театр санъатига миллий ифтихор ва тарбия воситаси сифатида қаралди. Театр санъатини янги поғонага кўтариш, моддий-техник базасини мустаҳкамлаш, миллий ва умумбашарий кадриятларни тарғиб этишдаги аҳамиятини кўтариш долзарб масалалар қаторидан ўрин олди. Маданият вазирлиги тасарруфидаги муассасалар қатори театрлар фаолиятини ривожлантиришга ҳам алоҳида эътибор берилди. Бу мақсадда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президенти Фармонлари, Вазирлар Маҳкамасининг қарорлари театр санъатини истиқболини белгилашда муҳим асос бўлиб хизмат қилди. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси давлат театрлари ва концерт ташкилотларининг мақоми тўғрисида” ги 1992 йил 13 январда қабул қилган қарорида “Республикада театр ва концерт фаолиятини бошқариш тузилишини такомиллаштириш, театр-ғомоша муассасаларини шартнома (битим) муносабатлари тизимига ўтказиш, ўзбек миллий ва жаҳон театри ҳамда мусиқасининг энг яхши намуналарини тарғиб қилишни янада ривожлантириш, мусиқий-эстетик тарбияни ва аҳолига маданий хизмат кўрсатишни яхшилаш” [2] белгиланди. Бу вазифаларнинг бажарилиши, мустақилликнинг дастлабки йилларидаги театр санъатининг ҳолати таҳлили асосида уни истиқболда ривожига доир 1995 йил 20 октябрда Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбекистонда театр ва мусиқа санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони ҳамда ушбу Фармон ижросини таъминлаш мақсадида Вазирлар Маҳкамасининг 1995 йил 28 октябрдаги Қарори эълон қилинди [3]. Мазкур ҳужжатларда сахна ходимларининг моддий аҳволини яхшилаш ва улар меҳнатларини рағбатлантириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилди.

Театрлар фаолиятини янги давр талабларига мос равишда ривожлантиришда уларнинг моддий-техник ҳолати, биноларини таъмирлаш ишларини амалга ошириш долзарб масалалар қаторидан ўрин олди. 1999 йили Ўзбекистон академик рус драма театри, 2001 йилда эса, Ўзбек давлат академик драма театри реконструкция қилиниб, қайта таъмирланди. Ўтиш даврининг қийинчиликларига қарамай бу йилларда кўғирчоқ театрлари тармоғи кенгайди. Масалан 1993 йили Фарғона, Хоразм, 1994 йили Қашқадарё, 2001 йили Сурхондарё вилоятларида янги кўғирчоқ театрлари ташкил этилди.

Театрлар моддий аҳволининг яхшиланишида сахна асарларининг асосан эркин ва давлат буюртмалари асосида қўйилиши ва уларнинг маълум бир муддатга (5, 10 йилгача) солиқлардан озод қилиниши ҳамда иқтисодий эркинлик берилиши ўз-ўзини иқтисодий таъминлашга имкон яратди.

Ўзбекистонда 1991 – 2016 йилларда 53 та профессионал театрлар фаолият юритган [4] бўлиб, улар 1 та – опера ва балет, 27 та – драма, комедия ва мусиқий, 25 та – болалар ва ёш томошабинлар театрлари эди.

Бу йилларда театрларни ривожлантириш, жамоатчиликда театр санъатига бўлган қизиқишни кучайтириш масалаларига алоҳида эътибор қаратилиб, соҳадаги устувор вазифалар сифатида давр талаби ва ижтимоий эҳтиёжларидан келиб чиқиб театрлар репертуарлари янгиланиши лозимлиги белгиланди. Ушбу вазифалар ижросини таъминлаш мақсадида бир қатор самарали ишлар амалга оширилди. Ижодий жамоалар репертуарида турли ёш ва қизиқишга эга томошабинларга мўлжалланган трагедия, драма, комедия жанрларида жаҳон ҳамда ўзбек мумтоз асарлари сахналаштирилди. Шунингдек, миллий кадриятлар, урф-одат ва анъаналар акс этган асарлар сахна юзини кўрди.

Кўриб чиқилаётган даврда театрлар репертуарларида тарихий мавзулар етакчи ўрин тутди. Алломалар, шоирлар, давлат арбоблари, лашкарбошиларнинг ҳаёти ва фаолияти акс этган сахна асарлари яратилди. Хусусан, Зардушт, Баҳоуддин Нақшбанд, Ҳаким ат-Термизий, Имом ал-Бухорий каби асарлар сахналаштирилди. Айниқса, Амир Темур таваллудининг 660 йиллигини кенг нишонлаш доирасида 1995-1997 йилларда республика театрларида Амир Темур ҳаёти ва фаолиятига бағишланган 20 га яқин асарлар сахналаштирилди [5]. Алишер Навоий, Уильям Шекспир, Мольер, Маҳмудхўжа Бехбудий, Фитрат, Садриддин Айний, Абдулла Қодирий, Чўлпон, Абдулла Авлоний, Фафур Ғулом асарлари сахналаштирилди.

Театрларда илгари жуда кам мурожаат қилинган этнографик ва фольклор йўналишидаги спектакллар маълум бир услуб сифатида ривожлантирилди. Масалан “Алпомиш” дostonи асосида республика театрларида 10 га яқин спектакллар намойиш қилинди.

Сахна асарларининг хилма-хиллиги спектакллар салмоғи ва сифатига ҳам сезиларли таъсир кўрсатди. Жумладан, 1995–1997 йилларда давлат театрлари сахнасида 313 та янги спектакль намойиш этилган [6].

Бу йилларда сахна асарларини кўйишда халқ ижоди ва жаҳон санъатида мавжуд бўлган турли услублардан фойдаланилди. Сахналаштирилган асарларда реал воқеликдан тортиб мажозий тасвиргача бўлган хилма-хил тарихий ҳамда замонавий ёндашувлар қўлланилди.

Шу билан бирга театрлар репертуарида замонавий воқеликни юзаки акс этирувчи бадиий жиҳатдан саёз асарлар ҳам пайдо бўлди. Қайд қилиш жоизки, аксарият театрлар молиявий иқтисодий кўрсаткичларни бажариш мақсадида концерт-гастроль тадбирларига эътиборни кучайтирдилар. Театр санъати соҳасидаги баъзи салбий ҳолатлар ва уларни бартараф этиш ҳамда янги тафаккурга асосланган, томошабиннинг маънавий дунёсини бойитадиган, истиқлол руҳига мос ёрқин асарлар яратиш заруратидан келиб чиқиб Ўзбекистон Республикаси Биринчи Президентининг “Ўзбекистон театр санъатини ривожлантириш тўғрисида”ги (1998 йил 26 март) Фармони эълон қилинди [7]. Фармонда “Ўзбекистонда асарлар оша яшаб келаётган томоша санъати анъаналарини ўрганиш, бойитиш ва тарғиб қилиш, театр санъатини ҳар томонлама ривожлантириш, моддий-техник негизини янада мустаҳкамлаш, миллий ва умумбашарий кадрларни тараннум этувчи бадиий баркамол сахна асарлари яратиш, махсус таълим тизимини замон талабларига мос ҳолда такомиллаштириш, юқори малакали кадрларга бўлган эҳтиёжини тўлароқ қондириш” кўрсатилди. Ушбу ҳужжатда Маданият вазирлигининг бу йўналишдаги бажарилиши лозим бўлган вазифалари белгилаб берилди.

Мазкур Фармон асосида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбектеатр” ижодий ишлаб чиқариш бирлашмаси фаолиятини ташкил этиш тўғрисида”ги қарори эълон қилинди [8]. Унда Маданият ишлари вазирлигининг театр ташкилотлари ҳамда Ўзбекистон театр арбоблари уюшмаси негизида “Ўзбектеатр” ижодий-ишлаб чиқариш бирлашмаси ва унинг қошида Театр ижодкорлари уюшмаси ташкил этилиши кўрсатилиб, “мулкчилик шакллари ва қайси идорага тааллуқли эканидан қатъий назар, мамлакатдаги барча давлат театрлари, театр-студиялари, халқ театрлари жамоалари ва бошқа тегишли ташкилотларни ихтиёрий равишда бирлаштиради”, деб бирлашманинг ваколат доираси аниқ кўрсатилди. Афсуски, “Ўзбектеатр” ижодий-ишлаб чиқариш бирлашмаси ўз мақсад ва вазифаларини тўлиқ бажармади, янги давр талабларига жавоб бера олмади. 2017 йил 15 февралда қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Маданият ва спорт соҳасида бошқарув тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарорига биноан бирлашма фаолияти тугатилди ва давлат театрлари фаолиятини мувофиқлаштириш Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги “Театрларни ривожлантириш бошқармаси” га юкланди.

Бундан ташқари, “Ўзбектеатр” бирлашмаси қошида “Артмадад” жамғармаси ташкил этиш, тегишли вазирликлар ва ташкилотлар билан бирга ўқитиш услубини жаҳон

андозалари даражасига кўтариш, театр биноларини таъмирлаш, меҳнатга ҳақ тўлаш бўйича янги тариф меъёрларини ишлаб чиқиш вазифалари ҳам қайд этилган эди.

Юқорида келтирилган ҳар икки ҳужжат театр санъатини ривожлантириш стратегиясини белгилаб берганлигини алоҳида таъкидлаш зарур.

“Ўзбектеатр” ижодий ишлаб чиқариш бирлашмаси ташкил қилингандан кейин театр соҳасида халқаро алоқалар ўрнатиш, шартномаларни имзолаш, хориж мамлакатларига ижодий сафарлар уюштириш фаоллашди. Республика ва хорижда фаолият юритаётган таниқли режиссёрлар томонидан ҳамкорликда қатор спектакллар сахналаштирилди. Жумладан, Б.Йўлдошев, Н.Абдурахмонов, М.Юсуповлар Франция, Исроил, АҚШ давлатларида, режиссёрлар Дэвид Каплан (АҚШ) ва Майкл Беркут (Британия)лар Ўзбекистонда маҳаллий ва жаҳон классик асарлари асосида спектакллар қўйдилар [9].

Шунингдек, Республикада давлат тасарруфига қарашли бўлган театр жамоалари билан бирга, ширкат асосида иш олиб борган “Илҳом”, “Эски Мачит”, “Мулоқот” “Алла” “Турон” каби нодавлат ва нотижорат театр жамоаларига хорижий театрлар билан тўғридан тўғри, эркин ҳамкорлик ўрнатиш имконияти яратилди.

Қабул қилинган Фармон ва қарорлар спектакллар мавзуси йўналишини белгилашда ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлди. Даврнинг одам савдоси, наркомания, ОИТС, экстремизм, фундаментализм, “оммавий маданият” каби глобал муаммолари театр сахналарига олиб чиқилди. 2000 йилларда театр сахналарида жамият ҳаётидаги бу долзарб мавзулар Усмон Азимнинг “Огоҳ бўлинг, одамлар!” (реж.В.Умаров), “Талваса”, “Тортадурман жабрини”, С.Азларовнинг “Қайтар дунё” (реж. Ҳ.Файзиев) пьесалари орқали томошабин муҳокамасига тақдим қилинди [10]. 2005 йилда театрларда сахналаштирилган спектаклларда меҳр оқибат, ҳалоллик, инсонийлик сифатларини тарғиб қилувчи, порахўрлик, фирибгарлик, бойликка ружу қўйиш ва унга бўлган ҳирсинг салбий оқибатларини кўрсатувчи мавзулар талқин қилинди. Ушбу мавзуларга доир Ўзбек Миллий академик драма театрида “Қароқчи Миршаб”, “Айғоқчи ёки актёрлар ҳаётидан бир лавҳа” (реж. А.Ниёзов), “Адибнинг умри” (реж. В.Умаров), “Андишали келин” (реж. М.Абдуллаева), Муқимий номидаги мусиқий драма театрида “Адашганлар” (М.Азизов), Олим Хўжаев номидаги Сирдарё вилоят мусиқали драма театри “Ибтидо”, “Бу чоллар ёмон чоллар” (реж.Г.Нажидова) каби асарлар сахналаштирилди.

2000 йилнинг 27 мартдан бошлаб “Халқаро театр куни” муносабати билан ҳар йили республика театр жамоалари рағбатлантириб борилди. Шу йилнинг ўзида “Йилнинг энг яхши спектакли” соврини учун драма, мусиқали театр ва болалар театри йўналишлари бўйича ғолиблар аниқланган. Совринли ўринларга Андижон вилояти Й.Охунбобоев номидаги мусиқали драма театрининг “Алпомишнинг қайтиши” (Усмон Азим асари, реж. В.Умаров), Фарғона вилояти Ю.Шакаржонов номидаги мусиқали драма театрининг “Кампир топайми дадажон” (Х.Хурсандов асари, реж. М.Юсупов), Республика кўғирчоқ театрининг “Қанотли одамлар” (Н.Тўлаҳўжаев асари, реж. Б.Пармонов) спектакллари муносиб деб топилди [11].

Мустақиллик йилларида театр санъати соҳасида соғлом рақобатни ривожлантириш мақсадига қаратилган республика ва халқаро миқёсда турли фестиваллар ўтказиш йўлга қўйилди. Улар орасида “Наврўз 92” минтақавий фестивали, “Ўзбекистон кўғирчоқ театрлари – 95”, “Театр: Шарқ ва Ғарб”, “Ипак йўли” театр саёҳати, “Илҳом” “Хумо – 98” фестивали, “Сарҳисоб-XX”, “Сени қуйлаймиз замондош” каби фестиваллар нафақат республикада, балки халқаро миқёсда ҳам машҳур бўлди. Кўрик-танловлар янги истеъодларни юзага чиқишига, театр жамоаларини ўзаро ҳамкорлик қилишига, уларни жаҳон халқлари театр санъати янгиликлари ва ютуқларидан хабардор бўлишига хизмат қилган. Бу фестивалларда энг яхши спектакль, режиссёр, актёр (актриса), драма каби номинациялар доирасида 1,2,3 ўринлар белгиланди. Ўринлар учун ажратилган маблағлар театр фондига туширилиб, маълум қисми жамоага, маълум бир қисми эса театрлар гардеробларини бойитишга сарфланган.

Кенг халқ оммасини санъатга жалб қилиш театрлар зиммасига замон талабларига мос спектакллар қўйиш масъулиятини ҳам юкледи. Бу эса ўз навбатида малакали

мутахассисларга, иқтидорли режиссёр, актёр (актриса), драматург, сахна либоси устаси, гримёр каби кадрларга бўлган эҳтиёжни оширди. Улар ихтисослашган олий таълим ва ўртамахсус билим юрти битирувчилари орасидан танлаб олинди билан бирга, фестиваллар доирасида ҳам иқтидорлилар сараланган. Жумладан, 2004 йилда ўтказилган “37+1” театр фестивали ёш иқтидорли режиссёрларни танлаш имконини берди. Шундай режиссёрлардан бири Самарқанд вилоятидаги Каттақўрғон театри ёш режиссёри А.Ниёзов эди. У сахналаштирган Ҳамзат Расулнинг “Қора вабо” пьесаси энг яхши спектакль сифатида эътироф этилиб, жамоатчилик эътиборини қозонди [12].

Ўзбекистон Республикаси Маданият ва спорт ишлари вазирлигининг 2005 йил 23 апрелдаги 335-сонли буйруғига [13] асосан, 2005 йилдан бошлаб “Ўзбектеатр” бирлашмаси ташаббуси билан ёш режиссёрларининг фаолиятини қўллаб-қувватлаш мақсадида “Дебют–2005” кўрик-фестивалини ўтказиш йўлга қўйилди [14]. Бу тадбирда, Г.Нажидова, П.Шумилова, А.Ниёзов, Б.Позиллов, Ш.Абдуллаев, Г.Сулаймонова, Ф.Тошхўжаев, Р.Уснатов, Ф.Болтаев, Ж.Рўзметов каби бир қатор ёш режиссёрлар ўз иқтидорларини намойиш қилиш имкониятига эга бўлди.

Театр репертуарлари миллатнинг умид ва орзуларини ифодаловчи асарлар, дostonлар, ўзбек ва жаҳон мумтоз адабиётининг энг дурдона асарлари билан бойитилиб борди. Хусусан, республикада кўзга кўринган театр жамоаларидан бири Муқимий номидаги Ўзбек давлат мусиқий театри Дебют-2005-2008-2010 Республика кўрик-фестивалларида фаол иштирок этиб фахрли ўринларни эгаллади. Улар Дебют 2010 кўрик-фестивалида 3 та спектакль жумладан, С.Мрожаkning “Қирол” (реж. Г.Олимова), Э.Усмоновнинг “Кўрмаганнинг кўргани курсин” (реж. И.Абдуллаев), Гоголнинг “Шинель” (Мусиқа ва ҳаракатларга асосланган бир актёр театри) асарлари билан иштирок этган. Гоголнинг “Шинель” асари Республикада 3-ўринни эгаллаган ва Миср Араб Республикаси (2010 йил октябр)нинг пойтахти Қоҳира шаҳрида ўтказилган Халқаро экспериментал театрлар фестивалида муваффақиятли қатнашиб томошабинлар ва мутахассисларнинг эътирофига сазовор бўлган.

2014 йилда ўтказилган “Дебют-2014” фестивали эса ўтган йилги фестиваллардан фарқли равишда, дебютант режиссёрлар билан бирга ёш драматурглар, ёш рассомлар, ёш актёрлар ҳам ўз ижодий ишлари билан иштирок этишди. Жумладан, Сирдарё вилояти театри жамоаси Сайфиддин Мелиев режиссёрлигида сахналаштирилган Худойберди Тўхтабоевнинг “Жонгинам, шартингни айт” мусиқали комедияси билан иштирок этиб энг юксак ўринга муносиб деб топилган [15].

Юқорида келтирилган “37+1” кўрик-фестивали доирасида Абдуҳамид Мажидий номидаги Каттақўрғон драма театрида Ҳамзат Расулнинг “Қора вабо” (реж. А.Ниёзов), “Қабоҳат тузоғи -XXI”, Юнус Ражабий номидаги Жиззаҳ вилоят мусиқали драма театрида Туроб Мақсуднинг “Бойқуш”, Муқимий номидаги Ўзбек давлат мусиқали театрида С.Сирождидиновнинг “Осмоннинг бағри кенг” (реж. Б.Холмирзаев), Наманган вилоят мусиқали драма театрида Тўлқин Муҳиддиннинг “Бедаволар” (реж. Қ.Саъдуллаев, 2009), Мулла Тўйчи Тошмухамедов номли Қашқадарё вилоят мусиқали драма театрида Нафас Шодмоновнинг “Юрт кадри” (реж. А.Бердиев, 2010), Ҳамид Олимжон номидаги Самарқанд вилоят мусиқали драма театрида Равшан Ёриевнинг “Қайтиш” спектакллари намойиш этилган.

2010 йилдан театрларда давр билан ҳамнафас яшаётган, ҳаёт синовларида тобланган фидойи инсонлар ҳақида ҳикоя қилувчи асарларни сахналаштириш, ёшларнинг маънавий дунёсини мустаҳкамлайдиган, ориятини кучайтирадиган, ибрат бўладиган замонавий қаҳрамон образини яратиш долзарб масалалардан бирига айланди. Бу борада театрларда амалий ишлар қилинди. Айниқса, “Ўзбектеатр” ижодий-ишлаб чиқариш бирлашмаси ва бошқа жамоат ташкилотларининг ташаббуси билан 2011 йил май ойида “Сени куйлаймиз, замондош” Ўзбекистон театрларининг I-Республика танлови бўлиб ўтди. “Сени куйлаймиз, замондош!” Ўзбекистон театрларининг республика танлови 2011 йилдан бошлаб ҳар икки йилда бир марта ўтказилади. Фестивалга тайёргарлик жараёнида драматурглар томонидан

замон қахрамони образини акс эттирган қатор янги пьесалар яратилди. Улар жумласига мамлакатда бўлаётган бунёдкорлик ишларини акс эттирган “Эзгулик йўлида” (Ш.Ризаев асари), фидойи медицина ходимлари ҳақидаги “Оқ халатли фаришталар” (Ф.Бобожонова асари), янги пахта навини ихтиро этган ёшларга бағишланган “Баҳор шамоли” (Н.Аббосхон асари), оддий завод ишчилари ҳаёти ёритилган “Бошқача одамлар” (О.Ҳакимов, С.Одилов асари) каби драматик асарларни киритиш мумкин [16].

Юқорида келтирилган кўрик танловнинг 2013 йилги II-Республика босқичига жами театрларидан 30 дан ортиқ сахна асарлари тавсия қилинган. Улар орасидан 15 та асар танлаб олинган. Ушбу сахна асарларида жамиятнинг турли ижтимоий табақасига мансуб шахсларнинг ҳаёти замон қахрамонлари образлари сифатида танланган. Жумладан, замонавий аёл қиёфасини яратишга ҳам алоҳида аҳамият қаратилди. Шундай асарлар сирасига Кўчкор Норқобилнинг «Қуёшни сен уйғотасан» номли спектаклини киритиш мумкин. Асар 2015 йилда режиссёр В.Умаров томонидан Ўзбек Миллий академик драма театрида сахналантирилган. Асарда тadbиркор ўзбек аёли образи яратилган бўлиб, парчаланиш ёқасида турган оила ҳаёти акс этади. Оддий уй бекаси бўлган аёл ўзининг иродаси, матонати, куч-ғайрати билан илғор фикрли, шижоатли тadbиркор аёлга айланади ва ўз оиласини сақлаб қолади.

Республикада фаолият юритган театрлар нафақат маҳаллий балки халқаро доирадаги маданий жараёнларда фаол иштирок этган. Кўриб чиқилаётган даврда Ўзбекистон Республикаси ташқи сиёсатида хорижий мамлакатлар билан ижтимоий, сиёсий, иқтисодий, маданий алоқаларни йўлга қўйишга алоҳида аҳамият қаратилганлигини ҳам таъкидлаб ўтиш лозим. Театрлар азалдан ташқи сиёсатнинг муҳим воситаси сифатида халқлар ўртасидаги тинчлик ва дўстликни мустаҳкамловчи кўприк вазифасини бажарган. Айрим хорижий давлатларга ташриф буюрган делегациялар таркибида театр жамоалари ҳам бўлиб, улар ўз репертуарлари билан иштирок этган. Шу билан бирга республикада халқаро театр тadbирлари ҳам ўтказилган. Мазкур тadbирлардан бири 1993 йил 23-31 октябрда Тошкентда ўтказилган “Театр: Ғарб ва Шарқ” халқаро театр санъати фестивали бўлиб, у театр соҳасидаги халқаро ҳамкорликни ривожлантиришга катта ҳисса қўшди. Фестивалда 35 та мамлакатдан театр гуруҳлари иштирок этган ва ўзбек томошабинлари Европа ҳамда Осиё мамлакатларининг профессионал даражадаги анъанавий, фольклор театрлари билан танишиш имкониятига эга бўлган. Жумладан, Туркиянинг Т.Чалабий хусусий кўғирчоқ театри, Ҳиндистоннинг Чандагарха театр гуруҳи, Гонконгнинг “Резолу” театри, Япониянинг “Сукут” театрларини бунга мисол қилиб келтириш мумкин. Ушбу тadbир иштирокчиси, Брюссель халқаро санъат фестивали директори Фри Лейза Туркменистон ва Ўзбекистон (Қашқадарё театри) театр гуруҳларини 1994 йил май ойида Бельгияда бўладиган халқаро фестивалига таклиф қилган [17].

Ўзбек театр жамоалари ўз дастурлари билан хорижда ўтказилган фестивалларда иштирок этиб, халқаро майдонда танилдилар. Масалан, Фарғона вилоят мусикали драма театри 1994 йилда Польшада ўтказилган “Контакт-94” халқаро фестивалида “Тошкентга саёҳат” спектакли билан қатнашди [18]. Шунингдек, 1994 йилнинг май ойида Бангкокда “Интернэшнэл Калчерал” байрамида Ўзбекистондан Алишер Навоий номидаги Ўзбек Давлат академик Катта театрининг балет труппаси қатнашиб, улар ҳафта давомида “Дон Кихот”, “Золушка” балетларини намойиш этган [19].

Халқаро алоқаларнинг ривожланишида “Илҳом” фестивалининг ўтказилиши ҳам муҳим аҳамиятга эга бўлди. Ушбу фестивал илк маротаба 1995 йилнинг ноябрь ва декабрь ойларида ўтказилган. Унда Россия, Германия, Италия АҚШ каби давлатлардан театр жамоалари қатнашган [20]. Шунингдек, Юртимизда 1998 йилдан бошлаб “Ҳумо” ёшлар театрлари фестивали ҳам ўтказила бошланган. Ушбу фестивалда дастлаб Ўзбекистон ва Исроил давлатларининг энг яхши театр жамоалари иштирок этган бўлиб, фестивал доирасида 32 та спектакль намойиш этилган. Бу спектаклларга 20 мингдан ортиқ томошабин ташриф буюрган. 2000 йилда эса дунёнинг ўн бир мамлакатидан, жумладан Германиянинг

Дрезден шахридан болалар ва ёшлар жамоаси, Япониянинг ёш балет санъаткорлари, Грузиянинг Поти шахридаги давлат драма театрининг ёшлар труппаси қатнашган [21].

Театр жамоалари хорижда ўтказилган Ўзбекистон маданият кунлари доирасида Татаристон Республикаси (1996 йил Фарғона кўғирчоқ театри), Германия (1997 йил Фарғона кўғирчоқ театри), АКШ (1997 йил Жиззах вилоят кўғирчоқ театри), Миср (1997 йил Ҳамза номидаги миллий театр), давлатларида аҳолига ўзбек кўғирчоқ театрининг ўзига хос миллий киёфасини намойиш этиб, томошабинлар эътирофига сазовор бўлган [22].

Юқорида келтирилганлардан ташқари Алишер Навоий номидаги Ўзбек Давлат академик катта театрининг балет труппаси Банкоқда бўлиб ўтган навбатдаги халқаро фестивалда “Шелкунчик”, “Олифта” балетларини намойиш қилган (1999 йил август). Театр жамоалари билан биргаликда айрим актёрлар якка тартибда ҳам фестивалларда иштирок этган. Жумладан, Алишер Навоий номидаги Давлат академик катта театри хонандалари Лола Ниғматова ва Яника Богарянскаялар Франциянинг Марсель шахрида бўлиб ўтган Халқаро танловда иштирок этган [23]. Бундан ташқари, театрининг балет солистлари Тамилла Муҳамедова, Софья Минлина, Лев Гальпернлар Парижда бўлиб ўтган ёш балет раққосаларининг нуфузли кўригида қатнашган [24]. Шу билан бирга, 1999 йилда Қарши шахридаги “Эски мачит” театр студияси Бишкек шахрида ўтказилган “Чингиз Айтматов ва театр” Халқаро театр фестивалида ўзининг “Найман она нидоси” спектаклини намойиш этиб, танловнинг бош соврини “Гран-При” га сазовор бўлган [25].

2000 йилда Германиянинг Мюнхен шахрида “Ипак йўли театр саёҳати” доирасида Марказий Осиё театри фестивали ўтказилган. Бунда Йўлдош Охунбобоев номидаги Республика ёш томошабинлар театри жамоаси “Боз масхарабоз” (реж.О.Салимов) спектакли билан қатнашган. 2004 йилнинг июль ойида Туркияда “Макон” халқаро театр фестивалида Ўзбек Миллий академик драма театри жамоаси ўзининг “Аёлғу” спектакли билан иштирок этган ва мутахассислар эърофига сазовор бўлган. Хусусан, Истамбул шаҳар театрининг бадиий раҳбари Нуриллоҳ Тунджер “Намойиш этилган спектаклда биз унутмаётган миллий урф-одатларимизни, маданиятимизни, ўзлимизни кўришга муваффақ бўлдик. Рухиятимизга Оврупа маданиятлари сингиб кетаётган айни лаҳзаларда бу спектакл бизни уйғотди...” дея таъкидлаган эди [26].

Муқимий номидаги ўзбек давлат мусиқий драма театри жамоаси эса, Миср Араб Республикаси пойтахти Қоҳира шахрида анъанавий тарзда ҳар йили ўтказиладиган Халқаро театр санъати фестивалида “Тўда” спектакли билан қатнашиб, катта муваффақиятга эришиб қайтган. Бу спектакль Қоҳира шахрига келган 50 дан ортиқ мамлакат театр жамоалари, томошабинлар ва фестивал ҳайъати эътиборига тушганлиги туфайли бир йўла иккита мукофотга сазовор бўлган. Булар – Халқаро XVII жаҳон театр фестивалида ёшлар билан ишлаш ва уларни қўллаб-қувватлаш фонди ажратган мукофат ҳамда “Энг долзарб муаммони кўтариб чиққанлиги учун” номинацияси совринлари эди [27].

2005 йилда Ўзбек Миллий академик драма театри ва Ўзбекистон Ёшлар театри артистлари Туркия, Россия мамлакатларида ўтказилган халқаро фестивалларда иштирок этган. 2008 йилда Мисрнинг Қоҳира шахрида бўлиб ўтган Халқаро фестивалда Маннон Уйғур номидаги Сурхондарё вилоят мусиқали драма театри томонидан сахналаштирилган “Қайсар чолнинг қилиғи” (реж. М.Равшанов, Х.Хурсандов асари) комедияси Қоҳирада жойлашган “Метропол” театрида икки мартаба намойиш қилинган. Спектакль турли давлатлардан келган театр ижодкорлари, маҳаллий мутахассис ва томошабинлар ҳукмига ҳавола этилган [28]. Қорақалпоқ театри жамоаси ҳам “Тўққиз тўнқилдоқ ва бир шинқилдек” (“Тўққиз ношуд ва бир чаққон”) ва “Энг сулув келинчак” спектакллари билан Мисрда бўлиб ўтган экспериментал театр жамоалари халқаро фестивалида муваффақиятли қатнашган [29].

Республикада кўзга кўринган театрлар билан биргаликда айрим вилоят театрлари ҳам халқаро доирада ўз спектакллари билан фаол иштирок этган. Жумладан, Хоразм вилоят кўғирчоқ театри жамоаси 2010 йилда Озарбайжон пойтахти Баку шахрида бўлиб ўтган фестивалда “Хива лазгиси” спектакли билан, 2013 йилда Дортмунд ҳамда Франкфуртда

(Германия) ўтказилган театр фестивалида қатнашиб, махсус диплом ва совринли ўрин олиб кайтган [30].

Шунингдек, айрим маҳаллий ва хорижий театрлар спектаклларни ҳамкорликда саҳналаштириш доирасида алоҳида лойиҳалар ишлаб чиққан. Шулардан бири, 2008 йилда Германиянинг “Сехрли нур театри” ва Юрген Цахманн (ўйинлар ва театр соҳаси педагоги, турли хил ракс, ўйин ва театр лойиҳалари раҳбари) бошчилигида “Минг бир кеча тушларига саёҳат” спектакли лойиҳаси эди. Ушбу лойиҳа асосида 2011 йил “Тушдаги кўён уяси” спектакли саҳналаштирилиб, у Республика кўғирчоқ театрлари фестивалида муваффақиятли иштирок этган [31]. Натижада немис-ўзбек ижодкорларининг самарали ҳамкорлиги шаклланди.

2014 йилда республика театр ижодкорларининг халқаро танлов ва фестиваллардаги иштироки кенгайган. Масалан, Корея Республикасининг Сеул шаҳрида ўтказилган ASSITEJ-2014 Осиё учрашувлари фестивалида Ўзбекистон Ёшлар театри жамоаси ўзининг “Озорник” (“Шум бола”) спектакли билан қатнашиб, танлов ҳайъати ва томошабинларда ижобий таассурот уйғотган. Бундан ташқари, Туркменистон Республикасининг Ашхобод шаҳрида бўлиб ўтган “Театр санъати – бахтли замонда” (“Театральное искусство в эпохе счастья”) деб номланган II Халқаро театрлар фестивалида Бердақ номидаги мусиқали драма театри жамоаси “Энг сулув келинчак” (С.Балғабаев асари) билан иштирок этган. Россиянинг Калуга шаҳрида бўлиб ўтган “Максим Михайлов номидаги опера хонандалари” тўртинчи халқаро танловида Алишер Навоий номидаги Давлат академик катта театрининг солисти Ф.Юсупова иштирок этиб, фахрли учинчи ўринни қўлга киритган. Шунингдек Россиянинг Санкт-Петербург шаҳрида “Танцующий мир” Халқаро хореография санъати танловида мазкур театр солисти Ирина Игнашина иштирок этиб, диплом билан тақдирланган [32].

Хулосалар:

Хулоса қилиб айтганда, янги тарихий шароитда театр санъати зиммасига юкланган мустақиллик ғоясини омма орасида тарғиб қилиш, аждодлар яратган маънавий мероснинг, ўзига хос ноёб маданиятининг вориси эканлигини англашга ёрдам бериш, ушбу бойликни асраш ва умуминсоний қадриятлар, жаҳон тараққиёти ютуқлари асосида кўпайтиришга кўмаклашиш, ёш авлодни муносиб, қатъий ирода ва эътиқодга эга кишилар қилиб тарбиялаш каби вазифаларни бажаришда Маданият вазирлиги ва театрлар ижодий жамоалари самарали меҳнат қилдилар.

Театрлар репертуарларида тарихий мавзулар кенг ўрин олди ва бу орқали ёшларда миллий ғурур туйғусини сингдиришга урғу берилди. Шунингдек давр муаммолари: одам савдоси, наркомания, ОИТС, экстремизм, фундаментализм, “оммавий маданият” каби глобал мавзулар театр саҳналарига олиб чиқилди. Бу инсонларни хушёрликка чорлашда театр санъатининг иштироки бўлди.

Театрларга ташкилий ва иқтисодий масалаларни мустақил ҳал қилиш имкони берилиши театр жамоалари моддий аҳволини яхшилашга хизмат қилди.

Театр санъати соҳасида халқаро ҳамкорликнинг йўлга қўйилиши ўзбек театрлари ва санъаткорлари хорижий саҳналарда ўз ижодларини намоён қилишига йўл очди, улар дунё томошабинлари эътирофига ва мукофотларга сазовор бўлдилар.

Иқтибослар / Сноски / References:

1. Маҳмудхўжа Бехбудий. Театр надур?. “Ойна” журнали, 1914 йил, 29-сон, 550-553 бетлар. (Mahmudhoja Behbudi. What is theater? "Oyna" magazine, 1914, issue 29, pages 550-553)
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистон Республикаси давлат театрлари ва концерт ташкилотларининг макоми тўғрисида” ги 11-сонли қарори. 13.01.1992 й. <https://lex.uz/docs/367261?ONDATE=19.04.2019> (Resolution No. 11 of the Cabinet of

- Ministers under the President of the Republic of Uzbekistan "On the status of state theaters and concert organizations of the Republic of Uzbekistan". 13.01.1992)
3. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбекистонда театр ва мусиқа санъатини янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 415-сонли қарори. 28.10.1995й. <https://lex.uz/uz/docs/534682?ONDATE=09.01.2021>. (Decision No. 415 of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan "On measures for further development of theater and music art in Uzbekistan". 28.10.1995.)
 4. Ўзбекистан в цифрах. – Ташкент, 2017. – С. 98; (Uzbekistan in figures. – Tashkent, 2017. – P. 98)
 5. Турсунов Т. XX аср ўзбек театр тарихи 1900 - 2007. – Тошкент, 2010. – Б. 430. (Tursunov T. 20th century Uzbek theater history 1900 - 2007. - Tashkent, 2010. - P. 430)
 6. Абдурахимов Б. Ўзбек театрлари изланиш йўлида // Театр. 2000. №1. – Б. 19. (Abdurahimov B. Uzbek theaters are on the way to research // Teatr. 2000. №1. - P. 19.)
 7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ўзбек театр санъатини ривожлантириш тўғрисида” ПФ-1980-сонли Фармони. 26.03.1998 й. <https://lex.uz/docs/211910> (Decree of the President of the Republic of Uzbekistan "On the development of Uzbek theater art" No. PF-1980. 26.03.1998)
 8. Ўзбекистон Вазирлар Маҳкамасининг “Ўзбектеатр” ижодий ишлаб чиқариш бирлашмаси фаолиятини ташкил эти” тўғрисида”ги 223-сонли қарори. 1998 йил 22 май. <https://lex.uz/uz/docs/819775>. (Decision No. 223 of the Cabinet of Ministers of Uzbekistan "On the organization of the activities of the creative production association "Uzbekteatr". May 22, 1998.)
 9. Ўзбекистон Миллий энциклопедияси. – Тошкент: Давлат илмий нашриёти, –Т., 2004, 8-жилд, – Б. 203. (National Encyclopedia of Uzbekistan. - Tashkent: State Scientific Publishing House, - T., 2004, volume 8, - P. 203.)
 10. Қодиров М. Анжуман давом этади // Театр. 2004. №2. – Б. 6. (Kadirov M. The conference continues // Theater. 2004. №2. - P. 6.)
 11. 27 март – Халқаро театр куни // Театр. 2000. №2. – Б. 4. (March 27 – International Theater Day // Theater. 2000. №2. - P. 4.)
 12. “Дебют-2005” ёш режиссёрлар республика кўрик-фестивали // Театр. 2005. №1-2. – Б. 4. ("Debut-2005" republican screening festival of young directors // Theater. 2005. №1-2. - P. 4.)
 13. ЎзМА. Фонд М-38. 1-рўйхат, 126-иш, 128-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-38, list 1, documents of case 126, page 128.)
 14. “Дебют-2005” фестивали бўлиб ўтди. Ҳаётини талқинлар // Ўзбек адабиёти ва санъати газетаси. 2005 йил 8 апрель. №19 (3796). ("Debut-2005" festival was held. Life interpretations // Uzbek literature and art newspaper. April 8, 2005. №19 (3796).)
 15. “Дебют-2014” кўрик фестивали... // Ўзбек адабиёти ва санъати газетаси. 2014 йил 19 декабрь. №51, 3-бет. ("Debut-2014" review festival... // Uzbek literature and art newspaper. December 19, 2014. №51, page 3.)
 16. Фазилова М. Драматургияда замондош қаҳрамон образи // Шарқ юлдузи. 2015. №2. – Б. 166. (Fazilova M. The image of a modern hero in dramaturgy // Star of the East. 2015. №2. - P. 166.)
 17. ЎзМА. Фонд М-7. 1-рўйхат, 49-иш, 38-варақ. (National Archive of Uzbekistan, Fund M-7, list 1, documents of case 49, page 38.)
 18. Рахмонов М. Ўзбек театрининг шонли тароналари // “Санъатшунослик масалалари” III илмий мақолалари тўплами. – Тошкент: Санъатшунослик илмий тадқиқот институти, 2006. – Б. 217. (Rakhmanov M. Glorious songs of Uzbek theater // Collection of scientific articles III "Issues of art history". - Tashkent: Scientific Research Institute of Art Studies, 2006. - P. 217.)
 19. Ўзбек адабиёти ва санъати. 1994 йил 10 июнь. №24. (Uzbek literature and art. June 10, 1994. №24.)

20. Ўзбек адабиёти ва санъати. 1995 йил 6 октябрь. № 40. (Uzbek literature and art. October 6, 1995. № 40.)
21. Ёшлар театрлари фестивали // Театр. 2000. №2. – Б. 13-14. (Festival of youth theaters // Theater. 2000. №2. - P. 13-14.)
22. Тўйхат // Театр. 2001. №4. Б. 47; (List // Theater. 2001. No. 4. P. 47;)
23. Абдукундузов М. Миллий театр: тараққиёт омиллар // Театр. 2000. №1. – Б. 3. (Abdukunduzov M. National theater: development factors // Theater. 2000. №1. - P. 3.)
24. Қориева Б. Санъатнинг зафарли одимлари // Театр. 2000. №1. – Б. 6. (Qoriyeva B. Triumphal steps of art // Theater. 2000. №1. - P. 6.)
25. Абдукундузов М. Ўзбек миллий театр санъати: тараққиёт босқичлари // Истиклол ва миллий театр. Тўплам. Тошкент: Янги аср авлоди, 2002. – Б.42. (Abdukunduzov M. Uzbek national theater art: stages of development // Independence and national theater. Collection. Tashkent: New age generation, 2002. - P.42.)
26. “Аёлғу” Туркияда // Театр. 2004. №4. – Б. 45. (“Ayolgu” in Turkey // Theater. 2004. № 4. - P. 45.)
27. Бир йўла икки мукофот // Театр. 2005. №6. – Б. 2-3. (One way, two awards // Theater. 2005. №6. - P. 2-3.)
28. Эҳромлар мамлакатада // Театр. 2008. №6. – Б. 15-16. (In the country of Ehrams // Theater. 2008. №6. - P. 15-16.)
29. Баяндиев Т. Қорақалпоқ сахнасидаги одимлар // Театр. 2016. №6. – Б. 28-31. (Bayandiev T. People on the stage of Karakalpak // Theater. 2016. №6. - P. 28-31.)
30. Хоразм вилояти Давлат кўғирчоқ театри. (Khorezm Region State Puppet Theater.) <https://meros.uz/uzc/object/xorazm-viloyati-davlat-qogirchoq-teatri> 23.02.2020.
31. Фольклор ва кўғирчоқ театри // Театр. 2015. №1. Б. 25. (Folklore and puppet theater // Theater. 2015. №1. P. 25.)
32. Умаров В. Мавсумдан сўнг. Сарҳисоб рукни // Театр. 2015. №1. Б. 2-3. (Umarov V. After the season. Summary column // Theater. 2015. №1. P. 2-3.)

ЎТМИШГА НАЗАР

7 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 7, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 7, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000